

ШАХМАТЫ В ШКОЛЕ: ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА

Махмудов А.Х., д.п.н

профессор, заведующий отделом “Точные науки и цифровые образовательные технологии”,
УзНИИПН им. Кары Ниязи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11505874>

Аннотация. В статье сделан анализ достижений и проблем реализованного в общеобразовательных школах Республики Армении инновационного учебного проекта «Шахматы». Раскрываются методические составляющие, обеспечивающие образовательные результаты по предмету «Шахматы».

Ключевые слова: шахматы, методика, память, мотивация, игра, учащиеся, образовательные результаты.

Аннотация. Мақолада Арманистон Республикаси умумтаълим мактабларида амалга оширилаётган "шахмат" инновацион таълим лойиҳасининг ютуқлари ва муаммолари таҳлил қилинган. "Шахмат" фанидан ўқув натижаларини берувчи услубий компонентлар

Калим сўзлар: шахмат, методика, хотира, мотивация, ўйин, ўқувчилар, таълим натижалари.

Abstract. The article analyzes the achievements and problems of the innovative educational project “Chess” implemented in secondary schools of the Republic of Armenia. The methodological components that ensure educational results in the subject “Chess” are revealed.

Keywords: chess, methodology, memory, motivation, game, students, educational results.

Шахматы одна из древнейших интеллектуальных игр, способствующая формированию логического, стратегического и системного мышления ребенка, особенно в раннем его развитии. Известно, что шахматы не только способствуют формированию познавательных способностей, но и самым благоприятным образом воздействуют на личностное развитие ребенка.

В педагогическом обществе давно ведется дискуссия об образовательных функций шахмат и возможности введения этого предмета в школу как обязательного учебного предмета. Ряд ученых полагают, что шахматы это эффективный механизм формирования интеллектуальных и творческих способностей школьников, другие считают, что шахматы это прежде всего спортивная игра и не требует внедрения в школьную программу. Проводятся ряд социально-психологических и педагогических исследований по проблеме шахматы-школе. В этом плане интересен опыт Республики Армения.

Республики Армения(РА) 2011 году одна из первых среди стран СНГ внедрела в школу шахматы, как обязательный учебный предмет. Внедрение шахмат в школу сопровождалась рядом исследований, которые можно условно разделить на несколько этапов:

1) 2011-2017 гг. — в основном анализировались результаты обучения шахматам в школах РА, исследовались социально-психологические и когнитивные факторы, показывающие эффективность преподавания шахмат, без целенаправленного сопоставления их результатов с практикой преподавания шахмат в университете [1].

С 2012 года предмет «Теория и практика преподавания шахмат» также включен в профессиональную образовательную программу бакалавриата «Педагогика и методика

начального обучения» в Армянском государственном педагогическом университете (АГПУ) имени Хачатура Абовяна.

2) 2017-2020 гг. — исследования в области шахматного образования велись преимущественно в русле общереспубликанских количественных исследований [2], среди которых можно подчеркнуть общереспубликанские исследования, направленные и на выявление шахматных знаний, и на установление характера отношений учителей и родителей. На этом этапе результаты исследований преимущественно внедрялись и в практику переподготовки учителей, а также в процессе обучения будущих учителей шахмат.

В 2018 году в АГПУ был создан научно-исследовательский институт шахмат(НИИШ), в состав которого входит междисциплинарный научный коллектив, занимающийся основными направлениями исследований преподавания шахмат: когнитивно-психологическое, учебно-методическое, шахматно-методическое, а также социологическое и инклюзивное.

3) 2020-2023 гг. — исследования в области шахматного образования уже преимущественно велись в экспериментальных и квазиэкспериментальных условиях, а их задачи в основном были связаны с необходимостью выявления конкретных эффективных методов обучения, которые впоследствии внедрялись в практику обучения и переподготовки учителей [3].

Анализ этих исследований позволят нам говорить о накопленном значительном опыте в сфере исследований процесса и результатов преподавания шахмат как инновационного проекта для системы школьного образования и вузовского преподавания.

В 2022 г. Международная шахматная федерация (ФИДЕ) одобрила международную программу подготовки/квалификации учителей, разработанную в НИИШ. В программу курса включено множество современных методик обучения, адаптированных для онлайн-обучения учителей шахмат. Научно-исследовательский институт «Шахматы» стал партнером в процессе оценки качества подготовки и сертификации учителей шахмат [4]. Учебный предмет «Теория и практика преподавания шахмат» включен в программу бакалавриата «Педагогика и методика начального обучения» и изучается два семестра: общий объем — 240 академических часов (8 кредитов).

Можно отметить, что будучи новым учебным предметом, вошедшим в систему национальной школы, шахматы открыли новую страницу в дидактике шахматного обучения. В исследованиях отмечается, что при обучении шахматам внутренняя мотивация учеников имеет определяющее значение. Анализируя процесс изучения шахматных позиций и матовых ситуаций, В.С. Карапетян сделал вывод: алгоритмический образ мышления в значительной степени способствует развитию систематического знания и навыков, в том числе в изучении шахматной дисциплины [5, с. 52].

На основе анализа опыта Республики Армения и национальной практики обучения шахматам можно сделать следующие выводы [6-8]:

1. Шахматы как образовательный предмет обладают значительным потенциалом для общего развития детей как в плане переноса знаний и навыков в отдельные предметные области, так и для применения в инклюзивном образовании. Развитие этого потенциала во многом обусловлено разнообразием таких прямых и контекстуальных факторов, как подготовка учителей, индивидуальные психологические характеристики учеников, цели,

методы и технологии обучения, оптимальная сложность предмета, сотрудничество между учителями и родителями и др.

2. Подход коллег из Армении может быть полезен и для других учебных предметов и предметных блоков общеобразовательной школы, так как позволит создать предпосылки для успешного взаимодействия педагогического вуза и школ в 21-ом веке.

4. Детальный анализ внедрения результатов исследований в область шахматного образования и в программу обучения будущих учителей по предмету «Шахматы» позволил определить перечень первоочередных задач для эффективного развития шахматного образования. В частности: а) обеспечение актуальности и обоснованности содержания предмета с точки зрения внедрения результатов исследований шахматного образования в практику преподавания шахмат в вузе; б) обеспечение соответствия между ожидаемыми результатами обучения шахматам в школе, требованиями новых общеобразовательных стандартов и программой преподавания шахмат в университете; в) внедрение научно обоснованных и апробированных методов обучения шахматам в программу обучения студентов и практику преподавания; г) в какой мере программа обучения созвучна программам и внедрена в систему подготовки и переподготовки учителей по шахматам;

REFERENCES

1. Хачатрян А., Саргсян А., Лпутян Г. Экспериментальное исследование регуляции произвольных движений // Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция «Интеграция науки и образования в XXI веке: психология, педагогика, дефектология». Саранск, 2017. С. 299-305.
2. Gevorgyan S., Sargsyan V., Gevorgyan L. Sociopsychological analysis of factors influencing Chess Education // Main Issues of Pedagogy and Psychology, Scientific Periodical. 2021. Vol. 20(2). P. 7-19.
3. Саркисян В.Ж., Манукян С.А., Испирян М.М., Геворкян Л.Л., Хачатрян Э.А. Влияние психологических характеристик учеников на результаты обучения шахматам // Консультативная психология и психотерапия. 2022. Т. 30. № 4. С. 97-123.
4. Саркисян В.Ж., Саркисян Т.А. Шахматное образование в Армении: проблемы исследования и перспективы развития // Сборник статей и материалов Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) «Шахматное образование в системе дошкольного и начального общего образования» (15-16 сентября 2022 года). Таганрог, 2022. С. 10-15.
5. Karapetyan V. Functions of algorithmic thinking in the process of demonstrating chess skills // Problems of Psychology in the 21st Century. 2021. Vol. 15. No. 2. P. 48-52.
6. Mahmudov A. Kh. et al. Didactic Potential of Chess Game and Its Influence on Student Achievement // PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology. – 2020. – Т. 17. – № 6. – С. 11088-11098.
7. Махмудов А.Х., Джураев Р.Х., Ахунжонов А.Т. Дидактический потенциал шахматной игры // Наука и образование сегодня. – М., 2020. – № 6-2 (53). – С. 70-71.
8. Махмудов А.Х. Творческий потенциал шахмат в инновационном образовательном процессе школы // Современное образование (Узбекистан). – 2021. – № 2 (99). – С. 74-80.